

Recorta e cola as peças e começa a jogar!

Cartas

Como?

AQLUA

ESCAMAS

A análise das escamas permite a deteção de hormonas de stress, como por exemplo, cortisol, que pode ser mais fiável, no caso de stress crónico, do que a medição no plasma sanguíneo, uma vez que se acumula ao longo do tempo sofrendo assim menos variações.

AQLUA

ÁGUA

Num sistema de aquacultura fechado, a água do tanque pode ser analisada por biossensores para deteção de marcadores típicos de stress, como a hormona cortisol, que é libertada pelas brânquias.

AQLUA

MUCO DA PELE

A pele dos peixes é coberta por uma camada viscosa de muco que serve como uma primeira barreira do sistema imunitário. Esse muco é rico em indicadores moleculares que dão informações detalhadas sobre o estado de saúde do animal.

AQLUA

PLASMA

O plasma sanguíneo (a parte fluida do sangue) transporta moléculas importantes como iões, nutrientes e, principalmente, proteínas, que podem ser usadas como biomarcadores da resposta imunológica do animal.

AQLUA

FEZES

A análise da composição, consistência e marcadores específicos das fezes permite avaliar a saúde digestiva e o estado nutricional dos peixes, podendo revelar infeções, parasitas ou problemas intestinais.

AQLUA

SANGUE

O sangue é um fluido biológico de transporte e excreção que reflete o estado fisiológico e metabólico do animal. Por isso, inclui diversos indicadores do seu estado de saúde.

AQLUA

COMPORTEMENTO

O comportamento dos animais de aquacultura é um importante indicador do seu estado de stress. É importante os produtores estarem atentos a mudanças como padrões de natação erráticos ou perda de apetite.

Porquê?

AQLUA

Porquê

CAMAROEIRO

O camaroeiro é usado para manipular os animais em aquacultura. Apesar de ser uma prática comum, e necessária para várias rotinas, causa stress aos animais e deve, por isso, ser evitada sempre que possível.

AQLUA

Porquê

TRANSPORTE

Em aquacultura, quando os animais são transportados entre tanques ou mesmo entre empresas é importante garantir as melhores condições, principalmente de oxigénio, para minimizar o stress.

AQLUA

Porquê

BAIXA SALINIDADE

Mudanças na intensidade das chuvas, devido às alterações climáticas, podem alterar a salinidade das águas, em diferentes zonas do planeta, o que pode causar stress osmótico nos peixes.

AQLUA

Porquê

DOENÇA

Os animais produzidos em aquacultura podem contrair doenças ou parasitas. A implementação de boas práticas como garantir um ambiente saudável e uma nutrição adequada podem ajudar a reduzir a sua ocorrência.

AQLUA

Porquê

BAIXO OXIGÉNIO

O aquecimento da atmosfera terrestre leva a uma diminuição dos níveis de oxigénio nos oceanos, uma vez que água mais quente retém menos gases. Isto pode afetar gravemente os animais aquáticos, que dependem do oxigénio da água para sobreviver.

AQLUA

Porquê

POLUIÇÃO

Metais pesados, óleos, pesticidas e microplásticos são poluentes muitas vezes encontrados no mar e representam uma ameaça à vida marinha, podendo causar deformidades esqueléticas em animais marinhos, ou até mesmo a morte.

AQLUA

Porquê

AUMENTO DA TEMPERATURA DA ÁGUA

As alterações climáticas provocam alterações na temperatura da água que podem afetar gravemente os peixes: como são animais ectotérmicos, a sua temperatura corporal é impactada pela temperatura da água.

AQLUA

Porquê

ALTA DENSIDADE

Em aquacultura intensiva, o número de peixes por tanque/jaula pode ser superior ao tolerado pela espécie, o que pode aumentar a suscetibilidade dos animais a doenças. Devem, por isso, otimizar-se as densidades de cultivo.

AQLUA

Porquê

BAIXA QUALIDADE DA ÁGUA

Em sistemas de recirculação, a acumulação de compostos como amónio e nitritos e as alterações de pH podem comprometer a saúde dos peixes. Estes parâmetros devem ser monitorizados diariamente e corrigidos se necessário.

Quem?

AQLUA

CAMARÃO DE PERNAS BRANCAS
(Litopenaeus vannamei)

- Os principais produtores de camarão a nível mundial são o Equador, a China, a Índia, o Vietname e a Indonésia.
- O coração do camarão localiza-se na cabeça, mais concretamente no cefalotórax.

AQLUA

ROBALO
(Dicentrarchus labrax)

- Mais de 95% da produção mundial de robalo vem de aquacultura, da qual 97% é proveniente de países mediterrâneos.
- É uma espécie gregária, o que significa que vive em cardume desde a fase juvenil.

AQLUA

FALSO POSITIVO

Quando te pedirem uma carta durante um palpite podes dar outra carta em vez daquela que foi pedida.

AQLUA

SALMÃO DO ATLÂNTICO
(Salmo salar)

- Durante o primeiro ano de vida, os salmões são criados em tanques de terra, de água doce, passando depois para jaulas offshore, em água salgada.
- A cor alaranjada da carne do salmão deve-se à astaxantina, um pigmento presente nas microalgas de que se alimenta.

AQLUA

CONTAMINAÇÃO CRUZADA

Quando um jogador tiver a carta "Parasita Oportunista", entrega esta carta a outro jogador para que ele também fique parasitado.

Efeitos

AQLUA

TRUTA ARCO-ÍRIS
(Oncorhynchus mykiss)

- A truta é da família do salmão (salmonídeos), mas, ao contrário do salmão, esta espécie passa todo o seu ciclo de vida em água doce.
- As fêmeas de truta conseguem por 3000 ovos por cada grão de peso corporal, de uma única vez.

AQLUA

QUARENTENA

Faz com que uma jaula entre em quarentena impedindo que um jogador entre nela, ficando à entrada.

AQLUA

REFLEXO DE FUGA

Este reflexo rápido permite-te fugir de efeitos aplicados diretamente a ti.

Efeitos

AQLUA

TEMPESTADE

A tempestade provocou danos no túnel submarino e por isso este fica encerrado durante duas rondas. Guarda a carta em cima da mesa com um token para marcar as rondas.

AQLUA

BURACO NA REDE

Uma das jaulas tem um buraco. Vais ter de ajudar a repará-lo, e, por isso, ficas uma ronda sem jogar. Guarda a carta até concluíres a tua vez sem jogar.

AQLUA

VACINA

A vacina tem um efeito profilático e por isso vai proteger-te de futuras doenças. Guarda-a para te livrares do parasita oportunista ou da contaminação cruzada.

AQLUA

PARASITA OPORTUNISTA

Oh não, apanhaste um parasita! Como te sentes doente estás mais lento. Por isso, nas próximas três rondas, só andas 2 casas por ronda. Guarda a carta durante essas três rondas, colocando um token em cima para marcá-las.

AQLUA

BARCO

Podes usá-lo para te deslocares rapidamente para qualquer sítio, incluindo para o laboratório para o palpite final. Guarda a carta até tu a usares, ou até outro jogador a usar para fazer uma travessia de barco.

AQLUA

DIETA BOOST

A dieta boost torna-te mais rápido, por isso podes escolher uma jaula para te deslocares rapidamente e dar um palpite.

AQLUA

PASSADIÇO PARTIDO

O passadiço partiu-se e caíram todos à água. Todos os jogadores voltam à sua casa de partida e quem tiver o biossensor perde-o, deixando-o na casa onde estava.

AQLUA

BARCO

Podes usá-lo para te deslocares rapidamente para qualquer sítio, incluindo para o laboratório para o palpite final. Guarda a carta até tu a usares, ou até outro jogador a usar para fazer uma travessia de barco.

AQLUA

KIT DE LABORATÓRIO

Este kit de laboratório ajuda-te a detetar biomarcadores. Por isso, escolhe um biomarcador para apontar na tua folha.